

УДК 94(477.75)"1941/1945"

ОРГАНИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ (МПВО) СЕВАСТОПОЛЯ НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ORGANIZATION AND STRENGTHENING OF THE LOCAL AIR DEFENSE (MPVO) OF SEVASTOPOL ON THE EVE OF AND IN THE EARLY PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

**Бражников В.М.
Brazhnikov V.M.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучены мероприятия по организации и укреплению местной противовоздушной обороны (МПВО) Севастополя накануне и в начальный период Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено структуре и функционированию МПВО, подготовке населения и взаимодействию с городскими властями. На основе анализа архивных документов, воспоминаний очевидцев и научных исследований оценивается эффективность предпринятых мер. Установлено, что комплекс превентивных мероприятий позволил частично снизить потери среди гражданского населения и минимизировать ущерб городской инфраструктуре в условиях массированных авианалетов. Результаты исследования расширяют представление о роли МПВО в системе обороны Севастополя.

Abstract. The article examines the measures for organizing and strengthening the local air defense (MPVO) of Sevastopol on the eve of and in the early period of the Great Patriotic War. Special attention is given to the structure and functioning of the MPVO, population training, and interaction with municipal authorities. Based on the analysis of archival documents, eyewitness accounts, and scholarly research, the effectiveness of the implemented measures is assessed. It is established that a set of preventive measures partially reduced civilian casualties and minimized damage to urban infrastructure during mass air raids. The study's findings enhance the understanding of the MPVO's role in Sevastopol.

Ключевые слова: местная противовоздушная оборона, МПВО, Севастополь, Великая Отечественная война, гражданская оборона, авиационные налеты, бомбардировки, укрытия, светомаскировка.

Key words: local air defense, MPVO, Sevastopol, Great Patriotic War, civil defense, air raids, bombings, shelters, blackout measures.

В истории Великой Отечественной войны оборона Севастополя занимает особое место, став одной из самых героических и трагических страниц военной летописи Советского Союза. Город, имевший стратегическое значение для обороны Черноморского побережья, стал символом мужества, стойкости и героизма советских воинов и гражданского населения. Однако успех обороны Севастополя, длившейся 250 дней, во многом зависел не только от военных действий, но и от тщательной подготовки, а также от эффективной организации мероприятий по укреплению местной противовоздушной обороны (МПВО). Цель данной работы заключается в том, чтобы проанализировать усилия городских властей и руководства МПВО по укреплению системы местной противовоздушной обороны Севастополя накануне и в начальный период обороны города в 1941–1942 гг., а также оценить степень готовности этой системы к боевым испытаниям, с которыми ей пришлось столкнуться.

Вопрос об организации противовоздушной обороны Севастополя начал активно обсуждаться и реализовываться уже в 1930-х гг., когда угроза войны становилась все более реальной. В городе начали проводиться учения по противовоздушной обороне. В учебном пособии Е.Б. Алтабаевой «Марш энтузиастов: Севастополь в 1917–1922 гг.» приводится следующий пример: «Вот, как произошло подобное мероприятие 8 октября 1931 года. В 20:00 прозвучал сигнал тревоги, и город погрузился в полнейшую темноту. [...] Работники милиции, специальные дежурные призывают граждан пройти в подъезды и другие укрытия. [...] Милиционеры и краснофлотцы обходят центральные улицы города, предупреждают свистками жильцов о необходимости затемнения. Квартиры, где продолжает гореть свет, берут на заметку – злостные нарушители правил противовоздушной обороны будут оштрафованы. Наказывает милиция и отдельных граждан, которые пытаются в темноте перебежать улицу, зажигать спички, курить. Около 21:00 в городе вновь вспыхивает

электрический свет – учения закончены» [3, с. 314]. В тот период в городе проводились и учения по химической защите.

На торжественном заседании пленума Севастопольского городского совета, состоявшемся 22 февраля 1933 г., был заслушан доклад командующего Морскими силами Черного моря И.К. Кожанова, посвященный 15-й годовщине Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и задачам укрепления обороны страны. В резолюции пленума подчеркивалось, что успешное выполнение оборонных задач возможно только при активной поддержке всех трудящихся, повышении массовой бдительности и жестком отпоре классовому врагу. Особое внимание было уделено необходимости активизации работы Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим), а также усилению оборонной работы на предприятиях и в совхозах Севастопольского района. Пленум также постановил, что необходимо усилить подготовку, как отдельных трудящихся, так и предприятий к противовоздушной обороне, что свидетельствовало о понимании властями важности заблаговременной подготовки к возможным воздушным атакам [12, с. 197–198].

Команды МПВО из числа лиц, приписанных горвоенкоматом, начинали формироваться в Севастополе в 1935 г. Два раза в неделю эти формирования проходили теоретическую и практическую подготовку. В довоенный период формирования МПВО были разбиты на 6 команд:

1. Наблюдения и связи;
2. Медико-санитарная;
3. Химическая (дегазационная);
4. Пожарная;
5. Аварийно-восстановительная;
6. Ветеринарная. [8, л. 2]

На МПВО возлагался широкий круг задач, направленных на обеспечение безопасности населения и инфраструктуры в условиях воздушных атак. Среди ключевых направлений деятельности МПВО были: организация строительства убежищ и приспособление подвальных помещений для укрытия населения, создание командных и наблюдательных пунктов, а также накопление индивидуальных средств защиты. Важное внимание уделялось развитию систем связи и оповещения, обеспечению светомаскировки городских объектов и повышению устойчивости работы предприятий, входящих в систему ПВО, в условиях вражеских авианалетов. Кроме того, в задачи МПВО входили организация и проведение спасательных работ, обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, дегазация территорий, военной техники, одежды и обуви, а также тушение пожаров и ликвидация последствий применения зажигательных бомб [9, с. 368].

На рубеже 1930–1940-х гг. было очевидно, что Севастополь, как важный военно-морской и промышленный центр, может стать одной из главных целей для вражеской авиации, и поэтому он являлся городом-пунктом местной противовоздушной обороны. В связи с этим в городе развернулась активная оборонно-массовая работа среди населения. Особое внимание уделялось обучению граждан, строительству убежищ, организации служб наблюдения и связи, а также подготовке специалистов, способных оперативно реагировать на угрозы с воздуха. По воспоминаниям И.И. Бакши, который в годы обороны Севастополя являлся членом городского комитета обороны (ГКО), городской совет Осоавиахима располагал хорошо оборудованной учебной базой и необходимой техникой для проведения оборонно-массовой работы среди населения. В частности, школа ПВХО (противовоздушной и противохимической обороны) занималась подготовкой инструкторов-общественников, которые, в свою очередь, обучали граждан. В городе было организовано 110 групп самозащиты при домоуправлениях, каждая из которых состояла из 30–35 человек, что в общей сложности охватывало более 3 тысяч человек.

И.И. Бакши также отмечал, что местные организации МПВО активно проводили оборонно-массовую работу среди рабочих и служащих предприятий,строек, учреждений, а также среди населения по месту жительства. Для закрепления и расширения знаний по вопросам обороны добровольные общества, такие как Осоавиахим, Российское общество Красного Креста (РОКК) и ФК физкультуры и спорта, постоянно привлекали своих членов к участию в учениях МПВО [1, л. 97]. Эти меры стали основой для дальнейшего укрепления обороноспособности города в условиях начавшейся войны.

Член аварийно-восстановительной команды МПВО Н.М. Цыбульский в воспоминаниях также приводит сведения о мероприятиях, проводившихся накануне войны для укрепления системы МПВО. Он подробно описывает учения, в которых участвовали команды МПВО, разделенные на аварийные, химические и санитарные подразделения [5]. Особое внимание Н.М. Цыбульский уделяет ночи с 21 на 22 июня 1941 г., когда команды МПВО были приведены в состояние полной готовности еще до первых взрывов. Он отмечает: «*В условиях мирного*

времени, самое главное, что требовалось от бойцов МПВО, это быстрота сбора по сигналу «Воздушная тревога». Практические учения имели большое значение, и в ночь с 21-го на 22-е июня 1941 г., еще до первых взрывов, команды МПВО были в сборе во дворе дома № 49 по ул. Советской. Разобрали свое снаряжение, считали, что собрались по учебной тревоге» [2, л. 14]. Этот эпизод ярко иллюстрирует, насколько важной была подготовка МПВО в предвоенные годы. Благодаря регулярным учениям и высокой организованности, команды смогли оперативно мобилизоваться и быть готовыми к отражению первых последствий налета вражеской авиации.

Председатель городского комитета партии Б.А. Борисов уделял особое внимание работе системы МПВО накануне войны. В воспоминаниях он пишет: «... местной противовоздушной обороной мы занимались не так, как требовала обстановка весны 1941 г. Посоветовавшись с обкомом партии и с командованием, бюро горкома решило усилить этот участок военной подготовки населения <...> Первые итоги по налаживанию МПВО обсуждались на собрании городского партийного актива. На нем решили приступить к регулярной тренировке штабов, команд и служб местной противовоздушной обороны, широко привлечь население, учения проводить в обстановке, приближенной к боевой» [4, с. 98–99].

Б.А. Борисов также подробно описал, как проходили учения. Представители командования ставили перед штабами и службами МПВО специальные задачи, имитирующие реальные боевые ситуации. Например, на пустырях и площадях организовывались «пожары»: поджигался мусор, а в отдельных случаях даже подрывались железнодорожные и трамвайные пути. Временное выведение из строя водопровода, телефонной связи и электроосвещения также входило в программу учений. Посредники внимательно следили за тем, насколько быстро и эффективно ликвидировались пожары и повреждения, что позволяло выявить слабые места в организации работы МПВО и оперативно их устранить.

Штабы, команды МПВО и группы самозащиты находились в постоянной готовности. От них требовалась четко налаженная работа службы наблюдения и связи, а также пожарных и аварийно-восстановительных команд. На предприятиях, в учреждениях, при домоуправлениях и уличных комитетах создавались новые команды, посты наблюдения и группы самозащиты. Постепенно к учебным тревогам стали относиться с большей серьезностью, что свидетельствовало о повышении уровня готовности населения к возможным воздушным атакам [4, с. 99].

Подаваемый гудками Морского завода и транслируемый радиосигнал воздушной тревоги передавался также сиренами других предприятий. Население должно было оперативно укрыться в подвалах и щелях. Возле домов и на крышах появлялись дежурные, за воздушной обстановкой следили представители службы наблюдения и связи. Дежурные милиционеры и бойцы МПВО контролировали выполнение гражданами правил поведения при воздушной тревоге. Однако сам Б.А. Борисов отмечал, что «нелегко было в первые дни войны приучить население сразу же по сигналу тревоги укрываться в убежищах» [4, с. 110]. Даже с началом войны жители Севастополя не всегда оперативно укрывались в убежищах. Например, в протоколе заседания горкома партии от 1 сентября 1941 г. «отмечая большое скопление людей по сигналу «ВТ» в особенности в центре города» штабу МПВО и милиции предписывалось добиться рассредоточения людей по убежищам при сигнале «ВТ» и привлекать виновных к строжайшей ответственности [7, л. 55].

П.А. Моргунов, руководитель береговой обороны главной базы Черноморского флота, в книге «Героический Севастополь» пишет о том, что первоначально планы учений заранее сообщались горкому и горисполкому, однако позже секретарь горкома партии Б.А. Борисов предложил не информировать их о деталях, чтобы учения для МПВО были неожиданными. Это решение было направлено на повышение оперативности и готовности команд к реальным условиям боевых действий, что впоследствии доказало свою эффективность в начальный период Великой Отечественной войны [10, с. 14–15].

Б.А. Борисов также писал о том, что город готовился к возможным воздушным атакам, предполагая, что противник будет использовать зажигательные бомбы и отравляющие вещества. В связи с этим все гражданское население, включая даже детей, проходило обучение по тушению зажигательных бомб. Подростки дежурили на крышах, химические команды осваивали противооприятные костюмы, готовясь к возможным химическим атакам. На предприятиях была организована работа в условиях светомаскировки [4, с. 100].

Строго контролировалось соблюдение правил светомаскировки среди гражданского населения, так как это имело критическое значение, поскольку даже незначительный источник света мог служить ориентиром для вражеской авиации. Для выявления недочетов и нарушений состояние затемнения города проверялось как с земли, так и с воздуха. Специальные комиссии, состоявшие из представителей милиции, групп самозащиты и

подразделений МПВО, регулярно проводили инспекции, чтобы убедиться, что все окна домов, предприятий и учреждений надежно затемнены.

По вечерам в городе активизировалась патрульная служба, в которой участвовали милиционеры, бойцы МПВО и члены групп самозащиты. Их задача заключалась не только в контроле за соблюдением светомаскировки, но и в выявлении возможных диверсантов-корректировщиков, которые могли подавать сигналы вражеским самолетам. Борьба с нарушителями режима светомаскировки была довольно жесткой, что объяснялось необходимостью минимизировать риски для города и его жителей [2, л. 98]. И.Г. Мацигор в воспоминаниях, описывая первые месяцы войны, пишет: *«В городе тогда строго соблюдались все правила светомаскировки [...]. Да и некоторые недисциплинированные жители не закрывали окна шторами, поэтому и началось патрулирование по городу в темное время суток, был отдан приказ стрелять по окнам, которые не закрыты шторами»* [6].

Одним из аспектов по укреплению МПВО города являлся вопрос об организации бомбоубежищ. К 27 июня 1941 г. в Центральном районе Севастополя насчитывалось около 200 убежищ для укрытия населения и 64 подавала. Более 1000 человек укрывались под скалами [2, л. 13]. Всего в городе к 28 июня было открыто 450 щелей (на 7500 человек), использовались подвалы в количестве 105 штук (на 2 254 человека) и пещеры (на 100 человек) [11, с. 97]. Однако с началом войны стало очевидно, что существующих укрытий недостаточно для обеспечения безопасности всех жителей города. Уже 29 июня 1941 г. на заседании бюро городского комитета партии было принято решение о формировании специального штаба по организации строительства дополнительных укрытий, который возглавил В.И. Кулибаба.

На первом этапе организовывались временные убежища и укрытия, которые могли быть быстро сооружены в условиях ограниченности ресурсов и времени. Однако с началом осады Севастополя и усилением вражеских авианалетов началось масштабное строительство убежищ тоннельного типа, которые обеспечивали более надежную защиту. Кроме того, активно использовались катакомбы, оставшиеся со времен Крымской войны [2, л. 14]. Возле входов в убежища назначались коменданты, а в самих убежищах проводилась массово-агитационная работа с населением, разъяснялись правила поведения во время вражеских авианалетов. Первый секретарь Центрального райкома партии В.Т. Лопачук писал: *«Во дворах предприятий, учреждений и буквально в каждом жилом доме были быстро открыты щели, были взяты на учет все подвалы в домах»* [2, л. 17].

С началом авианалетов на город в составе МПВО стали образовываться команды служб наблюдения за воздухом. Эти подразделения играли критически важную роль в системе обороны города, так как именно они первыми обнаруживали приближение вражеских самолетов и места падения бомб. Команды наблюдателей располагались на стратегически важных точках, откуда открывался хороший обзор на различные районы города. Среди таких мест были Приморский бульвар, здание Гидрометеослужбы (ныне ул. Советская, 61), Исторический бульвар, Малахов курган и другие возвышенности, позволявшие вести эффективное наблюдение за воздушным пространством [2, л. 122].

Наблюдатели, которых часто называли «вышковыми», выполняли крайне ответственную задачу. Они первыми сообщали в штаб МПВО о местах попадания бомб, что позволяло оперативно направлять туда команды для ликвидации последствий авиаударов, оказания помощи пострадавшим и восстановления поврежденных объектов. Работа «вышковых» требовала не только высокой бдительности, но и мужества, так как она была сопряжена с большими рисками. Наблюдательные посты часто становились мишенями для вражеских бомбардировок, а в случае попадания бомб вблизи постов наблюдатели могли получить ранения или погибнуть от осколков. Кроме того, на месте расположения поста мог вспыхнуть пожар, что еще больше усложняло их задачу и увеличивало опасность [2, л. 123].

Еще одним аспектом укрепления системы МПВО стал вопрос противопожарных мероприятий в городе. В протоколе совместного заседания бюро горкома партии и горисполкома от 2 августа 1941 г. отмечалось, что *«несмотря на ряд директивных указаний ОК ВПК(б) и Совета Народных Комиссаров о постановке на должную высоту противопожарной охраны города дела обстоят крайне неудовлетворительно»*. По итогам заседания было предложено провести по всем домоуправлениям собрания жильцов по вопросу организации противопожарной охраны, провести силами работников милиции и пожарной охраны проверки всех домов, предприятий и учреждений города на предмет ее организации. Также было принято решение в трехдневный срок организовать изготовление на всех предприятиях и артелях города необходимых инструментов и оборудования для противопожарной охраны (лопаты, щипцы, ведра, ящики, бочки и т.д.) [8, л. 17–18].

2 июля 1941 г. было принято постановление СНК СССР №1812 «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне», в соответствии с которым в стране вводилась всеобщая обязательная подготовка к противовоздушной и противохимической

обороне всего взрослого населения в возрасте от 16 до 60 лет. Вопрос о ходе выполнения постановления обсуждался на заседании бюро Севастопольского горкома партии 5 августа 1941 г. Было отмечено, что по состоянию на 4 августа 1941 г. обучено 27 749 человек. Продолжалось обучение 12 228 человек, было подготовлено 708 человек-инструкторов ПВХО, обучался еще 41 человек. Также было организовано 149 групп самозащиты из числа «домашних хозяек», которые проходили обучение. Однако на ряде предприятий города было отмечено медленное развертывание охвата и подготовки населения, в результате чего около 3000 человек не были охвачены обучением [8, л. 33].

К 26 июля 1941 г. общая численность формирований МПВО составляла 8464 человека: участковые команды МПВО – 888, службы МПВО – 1289, объектовые команды – 2237, группы самозащиты – 4050 [12, с. 210].

К октябрю 1941 г. формирования МПВО Севастополя состояли из:

- 22 команд (химкоманды, разведка, наблюдение, противопожарная служба и др.) численностью 839 человек;
- 81 формирования МПВО на объектах численностью 4367 человек;
- 1 аварийно-восстановительного батальона численностью 193 человека;
- 6 подразделений противопожарной службы города и районов численностью 178 человек [2, л. 114].

Все усилия городских властей по укреплению МПВО Севастополя сыграли свою роль с началом войны. И.И. Бакши приводил следующую статистику: *«Героически работал в эти дни весь личный состав МПВО города. Чтобы представить себе, какие это были сложные дни и тяжелые условия обороны, можно характеризовать следующие данные. С 22 июня по 30 сентября 1941 года сигналы воздушной тревоги подавались в течение 44 дней 57 раз. За это время было сброшено вражеской авиацией 145 авиабомб, 41 мина, разрушено 15 домов, пострадало населения – 25 человек убитыми и 187 человек ранено (основная масса пострадавших в первую ночь на 22 июня 1941 года)»* [2, л. 129].

Организация и укрепление местной противовоздушной обороны Севастополя накануне и в начальный период Великой Отечественной войны сыграли важную роль в защите города и его населения от вражеских авианалетов в 1941–1942 гг. Уже в 1930-х гг. в Севастополе началась активная работа по организации системы МПВО, что было обусловлено стратегическим значением города как важного военно-морского и промышленного центра. Городские власти уделяли особое внимание подготовке населения и инфраструктуры города к возможным боевым действиям. Это включало обучение граждан основам противовоздушной и противохимической обороны, строительство убежищ, организацию служб наблюдения и связи, а также проведение регулярных учений и тренировок.

К началу войны в Севастополе была сформирована разветвленная система МПВО, на которую возлагались задачи по строительству убежищ, обеспечению светомаскировки, тушению пожаров, обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и проведению спасательных работ. Эти меры позволили минимизировать потери и разрушения в условиях массированных бомбардировок. Регулярные учения, проводимые в условиях, максимально приближенных к боевым, сыграли важную роль в повышении готовности команд МПВО и населения к реальным угрозам. Учения включали отработку действий при воздушных тревогах, тушение пожаров, ликвидацию последствий бомбардировок и другие задачи, что позволило городу оперативно мобилизоваться с началом войны.

Одним из ключевых аспектов укрепления МПВО стало строительство убежищ и приспособление подвальных помещений для укрытия населения. К началу войны в городе уже существовало значительное количество убежищ, однако с началом осады их число было увеличено за счет строительства тоннельных укрытий и использования катакомб.

С началом войны система МПВО Севастополя доказала свою эффективность. Команды МПВО оперативно реагировали на авианалеты, оказывали помощь пострадавшим, ликвидировали последствия бомбардировок и восстанавливали инфраструктуру. Это позволило городу выстоять в условиях постоянных воздушных атак и сохранить жизненно важные объекты. Таким образом, мероприятия по укреплению МПВО Севастополя накануне и в начальный период Великой Отечественной войны стали важным фактором, обеспечившим защиту города и его населения. Организованность, высокая подготовка и самоотверженность бойцов МПВО и гражданского населения позволили Севастополю выдержать первые, самые тяжелые месяцы войны, став примером мужества и стойкости в борьбе с врагом.

Источники и литература (References):

1. Государственное казенное учреждение «Архив города Севастополя» (далее – АГС). Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 46.

2. АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 1.
3. Алтабаева Е.Б. Марш энтузиастов: Севастополь в 1920-1930 годах. Севастополь: Телескоп, 2008. 383 с.
4. Борисов Б.А. Школа жизни. Воспоминания. М.: Издательство политической литературы, 1971. 367 с.
5. Бражников, В.М. Воспоминания Н. М. Цыбульского как источник по изучению деятельности МПВО Севастополя в 1941-1942 гг. // Ad fontes - Ἐπί τῶς πηγῶς: Исторические источники и их исследователи: материалы Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Симферополь, 18 декабря 2024 года. Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью "Антиква", 2024. С. 166-170.
6. Воспоминания Мацигора Ивана Григорьевича. URL: <https://iremember.ru/memoirs/krasnoflotts/matsigor-ivan-grigorevich/>
7. Государственный архив Республики Крым (далее – ГАРК). Ф. П-35. Оп. 1. Д. 201.
8. ГАРК. Ф. П-849. Оп. 3. Д. 71.
9. История Севастополя в трех томах. Том III. Севастополь в советский и постсоветский периоды. 1917–2014 гг. 2-е изд. Севастополь: Альбатрос, 2021. 996 с.
10. Рузаев С.В. Деятельность органов власти города Севастополя в 1941–1942 гг. [Текст] дисс. канд. ист. наук: 5.6.1. СПб, 2021. 484 с.
11. Севастополю 200 лет, 1783-1983: Сб. документов и материалов / Главное архивное управление при Совете Министров УССР и др. Киев: Наукова думка, 1983. 410 с.